

INTELLEKTUAL TRANSPORT TIZIMLARINI QO‘LLAGAN HOLDA YUK TASHISH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Abdurazakova D.A.

dotsent, Toshkent davlat transport universiteti

Baxtiyorov J.D.

magistratura talabasi, Toshkent davlat transport universiteti

Annotatsiya : Ushbu maqolada intellektual transport tizimlarini qo‘llash asosida yuk tashish jarayonlarini takomillashtirish masalasi tadqiq etilgan. Tadqiqotning maqsadi transport vositalari harakati, real vaqt ma‘lumotlari, tirbandlik darajasi, yoqilg‘i sarfi va yetkazib berish ishonchililigini birgalikda hisobga oluvchi boshqaruv yondashuvini ishlab chiqishdan iborat. Ishda yuk tashish jarayoni transport tarmog‘i asosida modellashtirilib, marshrut tanlash uchun xarajat, vaqt va xavfni minimallashtiruvchi maqsad funksiyasi taklif etildi. Modelda yuk sig‘imi, oqim uzluksizligi va vaqt oynalari bo‘yicha cheklovlar kiritildi. Shuningdek, tizim samaradorligini baholash uchun integral ko‘rsatkich shakllantirildi. Hisobiy tajriba uchun shartli-amaliy ma‘lumotlardan foydalanilib, intellektual transport tizimlari joriy etilganda tashish vaqti, yoqilg‘i sarfi va umumiy logistika xarajatlari kamayishi, yukni o‘z vaqtida yetkazib berish darajasi esa oshishi ko‘rsatildi. Tadqiqot natijalari yuk tashish jarayonlarini raqamli monitoring, dinamik marshrutlashtirish va adaptiv boshqaruv asosida takomillashtirish mumkinligini asoslaydi.

Kalit so‘zlar: intellektual transport tizimi, yuk tashish, logistika, dinamik marshrutlashtirish, real vaqt ma‘lumotlari, GPS monitoring, optimallashtirish, transport samaradorligi.

Аннотация В данной статье исследуется задача совершенствования процессов грузоперевозок на основе применения интеллектуальных транспортных систем. Целью исследования является разработка управленческого подхода, учитывающего одновременно движение

транспортных средств, данные в реальном времени, уровень загруженности дорог, расход топлива и надёжность доставки. В работе процесс грузоперевозок моделируется на основе транспортной сети, и предлагается целевая функция, минимизирующая затраты, время и риски при выборе маршрута. В модели введены ограничения по грузоподъёмности, непрерывности потоков и временным окнам. Кроме того, для оценки эффективности системы сформирован интегральный показатель. Для проведения вычислительного эксперимента использованы условно-прикладные данные, на основе которых показано, что внедрение интеллектуальных транспортных систем способствует снижению времени перевозки, расхода топлива и общих логистических затрат, а также повышению уровня своевременной доставки грузов. Результаты исследования обосновывают возможность совершенствования процессов грузоперевозок на основе цифрового мониторинга, динамической маршрутизации и адаптивного управления.

Ключевые слова: интеллектуальная транспортная система, грузоперевозки, логистика, динамическая маршрутизация, данные в реальном времени, GPS-мониторинг, оптимизация, эффективность перевозок.

Kirish

Iqtisodiyot tarmoqlarining chuqur integratsiyalashuvi, yuk oqimlarining ortishi va yetkazib berish tezligiga bo'lgan talabning kuchayishi transport-logistika tizimlari oldiga yangi vazifalarni qo'yimoqda. An'anaviy boshqaruv usullarida marshrutlar oldindan belgilanadi va harakat jarayonida yo'l sharoiti, tirbandlik, buyurtma tarkibi yoki xizmat ko'rsatishdagi kechikishlarning o'zgarishi yetarli darajada inobatga olinmaydi. Natijada transport vositalarining bo'sh yurishi ortadi, yoqilg'i sarfi ko'payadi, yetkazib berish intizomi pasayadi va tashish tannarxi oshadi.

Mazkur muammolarni hal etishda intellektual transport tizimlari muhim ahamiyatga ega. Bunday tizimlar GPS/GNSS monitoring, sensorlar, dispetcherlik platformalari, raqamli xaritalar, real vaqt trafik ma'lumotlari va analitik modullar yordamida transport jarayonini kuzatish, tahlil qilish va tezkor boshqarish imkonini beradi. Shuning uchun yuk tashish jarayonlarini takomillashtirishda intellektual transport tizimlaridan foydalanish nazariy hamda amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

Ushbu maqolaning maqsadi intellektual transport tizimlarini qo'llagan holda yuk tashish jarayonlarini takomillashtirishning matematik modelini ishlab chiqish, samaradorlik ko'rsatkichlarini aniqlash va ularni hisobiy tajriba asosida baholashdan iborat.

Mavzuga oid ilmiy yondashuvlar tahlili

Yuk tashish jarayonlarini takomillashtirishga bag'ishlangan ilmiy ishlarda odatda uchta asosiy yo'nalish ajratiladi. Birinchi yo'nalishda transport xarajatlarini kamaytirish masalalari ko'rib chiqilib, bunda masofa, vaqt va yoqilg'i sarfi asosiy mezon sifatida olinadi. Ikkinchi yo'nalishda logistika xizmatining sifati, ayniqsa yukni o'z vaqtida yetkazib berish va buyurtmalarni bajarish barqarorligi markaziy o'rin tutadi. Uchinchi yo'nalishda esa real vaqt ma'lumotlari asosida adaptiv boshqaruv, ya'ni harakat jarayonida marshrutni qayta shakllantirish va transport vositalarini qayta taqsimlash masalalari tadqiq etiladi.

Mavjud ishlarda ko'pincha transport tarmog'i grafik model ko'rinishida ifodalanadi va optimal marshrut tanlash masalasi diskret optimallashtirish yondashuvi bilan hal etiladi. Biroq ko'plab tadqiqotlarda yo'lning joriy holati, tirbandlikning vaqt bo'yicha o'zgarishi, kechikish xavfi va xizmat ko'rsatishning dinamik sharoitlari yetarlicha chuqur aks ettirilmaydi. Shu sababli xarajat, vaqt va riskni birlashtiruvchi, real vaqt ma'lumotlari bilan yangilanib turadigan model ishlab chiqish zarurati mavjud.

Tadqiqot metodi

Tadqiqotda tizimli tahlil, transport jarayonlarini grafik modellashtirish, matematik optimallashtirish, qiyosiy tahlil va iqtisodiy samaradorlikni baholash usullaridan foydalanildi. Dastlab yuk tashish jarayoni tugun va yoylardan iborat transport tarmog‘i sifatida qaraldi. Bunda tarmoq $G=(V,E)$ ko‘rinishida ifodalanadi, bu yerda V — yuk jo‘natish, qabul qilish va tranzit punktlari to‘plami, E esa ular orasidagi yo‘l uchastkalari to‘plamidir.

Har bir $(i,j) \in E$ yoy uchun masofa, harakat vaqti, tashish xarajati va tirbandlik riskini ifodalovchi parametrlar kiritildi. Intellektual transport tizimi ushbu parametrlarni real vaqt rejimida yangilab turuvchi axborot manbai sifatida qaraldi. Tadqiqot algoritmi quyidagi ketma-ketlikda amalga oshirildi: amaldagi tashish ko‘rsatkichlarini shakllantirish, transport tarmog‘ini modellashtirish, maqsad funksiyasini tuzish, cheklovlarni kiritish, bazaviy va takomillashtirilgan holatlarni taqqoslash hamda integral samaradorlik ko‘rsatkichini baholash.

Matematik model

Yuk tashish jarayonini optimallashtirish uchun quyidagi maqsad funksiyasi taklif etiladi:

$$\min Z = \sum_{k \in K} \sum_{(i,j) \in E} (\alpha c_{ij}(t) + \beta \tau_{ij}(t) + \gamma r_{ij}(t)) x_{ij}^k \quad [1]$$

Bu yerda: K — transport vositalari to‘plami, $c_{ij}(t)$ — (i,j) yo‘l uchastkasida vaqtga bog‘liq tashish xarajati, $\tau_{ij}(t)$ — joriy sharoitdagi harakat vaqti, $r_{ij}(t)$ — tirbandlik yoki kechikish xavfi ko‘rsatkichi, x_{ij}^k — agar k -transport vositasi (i,j) yoydan harakat qilsa 1, aks holda 0 qiymatni oluvchi o‘zgaruvchi, α, β, γ esa mos mezonlar salmog‘ini ifodalovchi koeffitsiyentlardir.

Harakat vaqti uchastka uzunligi, o‘rtacha tezlik va qo‘shimcha kechikishlar orqali aniqlanadi:

$$\tau_{ij}(t) = \frac{l_{ij}}{v_{ij}(t)} + \delta_{ij}(t) \quad [2]$$

Bu yerda: l_{ij} — uchastka uzunligi, $v_{ij}(t)$ — real vaqt ma'lumotlari asosida kuzatiladigan o'rtacha tezlik, $\delta_{ij}(t)$ — svetofor, navbat, ortish-tushirish yoki boshqa tashkiliy omillar bilan bog'liq kechikishdir.

Tirbandlikning tezlikka ta'siri soddalashtirilgan holda quyidagicha ifodalanadi: $v_{ij}(t) = v_{ij}^{\max} (1 - \rho_{ij}(t))$, bunda $\rho_{ij}(t) \in [0, 1)$ — tirbandlik indeksi.

Modelda transport vositasining yuk sig'imi bo'yicha cheklov ham kiritiladi:

$$\sum_{i \in V} q_i y_i^k \leq Q_k \quad [3]$$

Bu yerda q_i — i punktdagi yuk hajmi, Q_k — k -transport vositasining sig'imi, y_i^k — mazkur yukning k -transport vositasi bilan xizmat ko'rsatilishini ifodalovchi o'zgaruvchidir.

Transport oqimining uzluksizligi sharti quyidagicha yoziladi:

$$\sum_{j:(i,j) \in E} x_{ij}^k - \sum_{j:(j,i) \in E} x_{ji}^k = 0 \quad [4]$$

Agar buyurtmalar uchun xizmat ko'rsatish vaqt oynalari mavjud bo'lsa, u holda $a_i \leq T_i \leq b_i$ sharti bajarilishi kerak. Bu yerda T_i — i punktga yetib borish vaqti, $[a_i, b_i]$ esa shu punkt uchun ruxsat etilgan vaqt oralig'idir.

Shunday qilib, taklif etilgan modelning mohiyati shundan iboratki, real vaqt ma'lumotlari bilan yangilanib turadigan xarajat, vaqt va risk komponentlari asosida eng maqbul marshrutlar tanlanadi.

Samaradorlik ko'rsatkichlari

Yuk tashish tizimi samaradorligini baholash uchun quyidagi ko'rsatkichlar tanlandi. Umumiy transport xarajatlari $C = \sum_{k \in K} \sum_{(i,j) \in E} c_{ij}(t) x_{ij}^k$ formula yordamida aniqlanadi.

Umumiy harakat vaqti $T = \sum_{k \in K} \sum_{(i,j) \in E} \tau_{ij}(t) x_{ij}^k$ ko'rinishida hisoblanadi.

Yoqilg‘i sarfi $F = \sum_{k \in K} \sum_{(i,j) \in E} f_{ij}(t) x_{ij}^k$ formula orqali topiladi, bu yerda $f_{ij}(t)$ — uchastka bo‘yicha yoqilg‘i sarfi.

O‘z vaqtida yetkazib berish ulushi $D = \frac{n_{on\ time}}{n_{total}} \times 100\%$ formula bilan aniqlanadi, bunda $n_{on\ time}$ — belgilangan muddatda bajarilgan yetkazib berishlar soni, n_{total} — jami yetkazib berishlar soni.

Intellectual transport tizimlari joriy etilgandan keyingi umumlashtirilgan samaradorlik ko‘rsatkichi quyidagicha taklif etiladi:

$$E = \lambda_1 \frac{C_0 - C_1}{C_0} + \lambda_2 \frac{T_0 - T_1}{T_0} + \lambda_3 \frac{F_0 - F_1}{F_0} + \lambda_4 \frac{D_1 - D_0}{D_0}, \text{ bunda } \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 1.$$

Bu yerda: C_0, T_0, F_0, D_0 — bazaviy holat ko‘rsatkichlari, C_1, T_1, F_1, D_1 esa intellectual transport tizimlari joriy etilgan holatdagi ko‘rsatkichlardir. Mazkur integral ko‘rsatkich tizim samaradorligini ko‘p mezonli tartibda baholash imkonini beradi.

Model parametrlarining iqtisodiy talqini

Belgilanish	Mazmuni	O‘lchov birligi
$G = (V, E)$	transport tarmog‘i	-
l_{ij}	i va j punktlar orasidagi masofa	km
$v_{ij}(t)$	joriy o‘rtacha tezlik	km/soat
$\tau_{ij}(t)$	yo‘l uchastkasi bo‘yicha harakat vaqti	min yoki soat
$c_{ij}(t)$	tashish xarajati	so‘m
$r_{ij}(t)$	kechikish yoki tirbandlik riski	ulush
q_i	buyurtma yoki yuk hajmi	tonna
Q_k	transport vositasi sig‘imi	tonna
D	o‘z vaqtida yetkazib berish ulushi	%
E	integral samaradorlik ko‘rsatkichi	ulush

Hisobiy tajriba uchun boshlang‘ich ma‘lumotlar

Modelning ishlashini ko'rsatish uchun uchta marshrut bo'yicha shartli-amaliy ma'lumotlardan foydalanildi. Ushbu ma'lumotlar metodikaning amaliy qo'llanishini namoyish etish uchun keltirilgan.

Ko'rsatkich	1-marshrut	2-marshrut	3-marshrut
Masofa, km	42	57	63
O'rtacha yuk hajmi, t	8,5	10,0	12,0
Bazaviy tashish vaqti, min	96	128	143
ITS bilan tashish vaqti, min	82	109	121
Bazaviy yoqilg'i sarfi, l	14,2	18,5	21,3
ITS bilan yoqilg'i sarfi, l	12,7	16,4	18,9
Bazaviy logistika xarajati, ming so'm	1180	1470	1700
ITS bilan logistika xarajati, ming so'm	1040	1295	1490
O'z vaqtida yetkazish, % (bazaviy)	76,0	73,0	71,0
O'z vaqtida yetkazish, % (ITS)	89,0	87,0	85,0

Hisob-kitob natijalari

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, intellektual transport tizimlari joriy etilgandan keyin barcha marshrutlarda tashish vaqti kamaygan. Birinchi marshrut bo'yicha

vaqtning kamayish darajasi $\frac{96-82}{96} \times 100\% = 14,6\%$, ikkinchi marshrut bo'yicha

$\frac{128-109}{128} \times 100\% = 14,8\%$, uchinchi marshrut bo'yicha esa $\frac{143-121}{143} \times 100\% = 15,4\%$ ni

tashkil etdi.

Yoqilg'i sarfi bo'yicha ham ijobiy natija kuzatildi. Birinchi marshrutda

yoqilg'i tejalishi $\frac{14,2-12,7}{14,2} \times 100\% = 10,6\%$, ikkinchi marshrutda

$\frac{18,5-16,4}{18,5} \times 100\% = 11,4\%$, uchinchi marshrutda esa $\frac{21,3-18,9}{21,3} \times 100\% = 11,3\%$ ga teng

bo'ldi.

Logistika xarajatlari bo'yicha ham pasayish qayd etildi. Birinchi marshrutda

xarajat kamayishi $\frac{1180-1040}{1180} \times 100\% = 11,9\%$, ikkinchi marshrutda $\frac{1470-1295}{1470} \times 100\% = 11,9\%$, uchinchi marshrutda esa $\frac{1700-1490}{1700} \times 100\% = 12,4\%$ bo'ldi.

O'z vaqtida yetkazib berish darajasi esa mos ravishda 76,0% dan 89,0% gacha, 73,0% dan 87,0% gacha va 71,0% dan 85,0% gacha oshdi. Bu holat intellektual transport tizimlari yordamida transport vositalarini real vaqt rejimida kuzatish, muqobil yo'nalishlarni tezkor tanlash va kechikishlarni kamaytirish mumkinligini ko'rsatadi.

Taqqoslama tahlil

Bazaviy va takomillashtirilgan holat bo'yicha umumlashtirilgan ko'rsatkichlar quyidagi jadvalda keltirilgan.

Ko'rsatkich	Bazaviy holat	ITS asosidagi holat	O'zgarish
O'rtacha tashish vaqti, min	122,3	104,0	-15,0%
O'rtacha yoqilg'i sarfi, l	18,0	16,0	-11,1%
O'rtacha logistika xarajati, ming so'm	1450,0	1275,0	-12,1%
O'z vaqtida yetkazib berish, %	73,3	87,0	+13,7 punkt
Bo'sh yurish ulushi, %	17,5	10,8	-6,7 punkt

Jadval natijalariga ko'ra, intellektual transport tizimlari joriy etilgandan keyin o'rtacha tashish vaqti taxminan 15,0% ga, yoqilg'i sarfi 11,1% ga, logistika xarajatlari esa 12,1% ga kamaygan. Shu bilan birga, o'z vaqtida yetkazib berish ulushi 13,7 punktga oshgan. Bu ko'rsatkichlar yuk tashish tizimining iqtisodiy va tashkiliy samaradorligi oshganini anglatadi.

Regressiya asosida qo'shimcha tahlil

Tirbandlik darajasi, masofa va oraliq to‘xtashlar sonining tashish vaqtiga ta’sirini baholash uchun quyidagi regressiya modeli taklif etiladi:

$$\hat{t} = \beta_0 + \beta_1 l + \beta_2 \rho + \beta_3 n + \varepsilon$$

Bu yerda: l — masofa, ρ — tirbandlik indeksi, n — oraliq to‘xtashlar soni, ε — tasodifiy xatolik. Mazkur tenglama shuni anglatadiki, tashish vaqti faqat masofaga emas, balki yo‘l sharoiti va logistika operatsiyalarining soniga ham bog‘liq. Intellektual transport tizimlari aynan ρ va n bilan bog‘liq boshqaruv qarorlarini yaxshilash orqali tashish vaqtini kamaytirishga xizmat qiladi.

Muhokama

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, yuk tashish jarayonlarida samaradorlikning pasayishi asosan ikki omil bilan bog‘liq: birinchidan, transport vositalarining harakatini statik rejada boshqarish; ikkinchidan, real vaqt sharoitidagi o‘zgarishlarni yetarli hisobga olmaslik. Intellektual transport tizimlari ushbu ikkala muammoni yumshatadi, chunki ular transport oqimi holatini uzluksiz monitoring qiladi va boshqaruv tizimiga yangilanib turadigan ma’lumot uzatadi.

Taklif etilgan modelning ilmiy ahamiyati shundan iboratki, u xarajat, vaqt va riskni yagona maqsad funksiyasida birlashtiradi. Amaliy ahamiyati esa shundaki, model transport-logistika korxonalarida, distributsiya markazlarida, elektron savdo tarmoqlarida va shaharlararo yuk tashish xizmatlarida qo‘llanilishi mumkin. Ayniqsa tirbandlik darajasi o‘zgaruvchan bo‘lgan hududlarda mazkur yondashuv samaraliroq natija beradi.

Ilmiy yangilik

Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat. Birinchidan, yuk tashish jarayonini boshqarish uchun real vaqt ma’lumotlari bilan yangilanadigan dinamik grafik model taklif qilindi. Ikkinchidan, xarajat, vaqt va riskni birlashtiruvchi ko‘p mezonli maqsad funksiyasi ishlab chiqildi. Uchinchidan, intellektual transport tizimlarining samaradorligini baholash uchun integral

ko'rsatkich shakllantirildi. To'rtinchidan, bazaviy va takomillashtirilgan holatlarni taqqoslash asosida amaliy natijalar ko'rsatildi.

Xulosa

Tadqiqot natijalariga ko'ra, intellektual transport tizimlarini qo'llash yuk tashish jarayonlarini takomillashtirishning samarali vositasi hisoblanadi. Taklif etilgan matematik model transport xarajatlari, harakat vaqti hamda kechikish xavfini birgalikda hisobga olish imkonini beradi. Real vaqt ma'lumotlari asosida marshrutlarni dinamik optimallashtirish transport vositalaridan foydalanish darajasini oshiradi, yoqilg'i sarfini kamaytiradi va yukni o'z vaqtida yetkazib berish ko'rsatkichini yaxshilaydi.

Hisobiy tajribalar shuni ko'rsatdiki, intellektual transport tizimlari joriy etilganda o'rtacha tashish vaqti 15,0% gacha, yoqilg'i sarfi 11,1% gacha, logistika xarajatlari esa 12,1% gacha kamayishi mumkin. Shu bilan birga, o'z vaqtida yetkazib berish darajasi sezilarli ravishda oshadi. Demak, intellektual transport tizimlari nafaqat transport xarajatlarini kamaytiradi, balki logistika xizmatining ishonchliligi va boshqaruv sifatini ham yaxshilaydi.

Kelgusida ushbu tadqiqotni yanada rivojlantirish uchun sun'iy intellekt asosida talab prognozi, ko'p omilli risk baholash, multimodal tashishlarni muvofiqlashtirish va ekologik samaradorlik ko'rsatkichlarini modelga kiritish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Qonuni. *Transport to'g'risida*. O'RQ-706-son, 2021-yil 9-avgust.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. "*Raqamli O'zbekiston — 2030*" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish choratadbirlari to'g'risida. PF-6079-son, 2020-yil 5-oktabr.

3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. *O‘zbekiston Respublikasida avtomobil transportida yuklarni tashish qoidalari*. 213-son, 2014-yil 1-avgust.
4. United Nations Economic Commission for Europe. *Intelligent Transport Systems (ITS) for Sustainable Mobility*. 2nd ed. Geneva: United Nations, 2024.
5. Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council of 7 July 2010 on the framework for the deployment of Intelligent Transport Systems in the field of road transport and for interfaces with other modes of transport. Brussels, 2010.
6. ISO 14813-1:2024. *Intelligent transport systems — Reference model architecture(s) for the ITS sector — Part 1: ITS service domains, service groups and services*. Geneva: International Organization for Standardization, 2024.
7. Regulation (EU) 2020/1056 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2020 on electronic freight transport information. Brussels, 2020.
8. Toth, P., Vigo, D. (eds.). *Vehicle Routing: Problems, Methods, and Applications*. 2nd ed. Philadelphia: SIAM, 2014.
9. Ghiani, G., Laporte, G., Musmanno, R. *Introduction to Logistics Systems Planning and Control*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2004.
10. Bell, M. G. H., Iida, Y. *Transportation Network Analysis*. Chichester: Wiley, 1997.
11. Zimpekis, V., Giaglis, G., Tarantilis, C. D., Minis, I. (eds.). *Dynamic Fleet Management: Concepts, Systems, Algorithms, and Case Studies*. Springer, 2007.
12. Crainic, T. G., Laporte, G. Planning models for freight transportation // *European Journal of Operational Research*. 1997. Vol. 97, No. 3. P. 409–438.
13. Gendreau, M., Laporte, G., Séguin, R. Stochastic vehicle routing // *European Journal of Operational Research*. 1996. Vol. 88, No. 1. P. 3–12.

14. Pillac, V., Gendreau, M., Guéret, C., Medaglia, A. L. A review of dynamic vehicle routing problems // *European Journal of Operational Research*. 2013. Vol. 225, No. 1. P. 1–11.
15. Chen, H.-K., Hsueh, C.-F., Chang, M.-S. The real-time time-dependent vehicle routing problem // *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*. 2006. Vol. 42. P. 383–408.
16. Hvattum, L. M., Løkketangen, A., Laporte, G. Solving a Dynamic and Stochastic Vehicle Routing Problem with a Sample Scenario Hedging Heuristic // *Transportation Science*. 2006. Vol. 40, No. 4. P. 421–438.
17. Abdurazakova D. A. , Xoliqova M., Abdurahmonova S. TRANSPORT SOHASIDA ZAMONAVIY INTELLEKTUAL TIZIMLARINI QO‘LLASH. Том 2 № 5 (2023): Центральноазиатский журнал образования и инноваций.